

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382808>

Ли Е.В.

доцент кафедры «Общественные науки»
ТГПУ имени Низами, к.ф.н.

Иззетова Э.М.

проф. кафедры «Восточной философии и культуры»
ТашГУВ, д.ф.н.

Резюме: В статье рассматриваются проблемы и перспективы электронного дистанционного обучения в системе высшего образования.

Ключевые слова: электронное обучение, онлайн обучение, life, высшее образование, информатизация, цифроватизация, инновационные технологии

Resume: Maqolada oliy ta'lim tizimida elektron masofadan o'qishning muammolari va istiqbollari ko'rib chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, onlayn ta'lim, life, oliy ta'lim, axborotlashtirish, raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar

Resume: The article discusses the problems and prospects of e-distance learning in higher education.

Keywords: e-learning, online learning, life, higher education, informatization, digitalization, innovative technologies

Одной из важных составляющих социальной сферы современного общества является система образования, которая, помимо обучения различным дисциплинам, стремится воспитать в личности неординарное гибкое мышление, умение и способность принимать нестандартные решения. Особенностью современной социальной реальности является динамичность, стремительность и изменчивость, с которой развивается общество, наука и техника, процессы информатизации, развитие информационных технологий, которые с одной стороны упрощают жизнедеятельность людей, а с другой усложняют, поскольку требуют от нас осваивать новые технологии и знания.

Так, в детальном анализе современного высшего образования Е.Н. Николаевой и М.Д. Щелкунова отмечается, что: «Современное высшее образование становится все более технологичным, то есть приобретает черты нормативности, стандартности, регламентированности, инструментальности. Модульная организация образовательных программ, балльно-рейтинговая система, контрольно-рейтинговые инструменты проверки знаний, компьютерные технологии – вот лишь некоторые выражения этой тенденции, которая, в конечном счете порождается общим технологизмом жизнедеятельности современного общества»[6, с. 112]. В последующем анализе отмечаются положительный и отрицательный аспекты технологичности высшего образования. С одной стороны, отмечаются эффективность, результативность, экономичность, поскольку модульная система гибка и нелинейна, индивидуализирована и подстроена под потребности конкретного субъекта. С другой стороны отмечают ученые, технологизация образовательного процесса приводит к формированию у обучаемого стиля мысли и действия, ориентированные на норму, стандарт, что противоположно творческому, критическому, самостоятельному мышлению.

Инновационные педагогические технологии, разработанные в престижных мировых университетах и активно внедряемые в современную отечественную педагогику являются одним из проявлений отечественной системы образования в целом, и в особенности высшей школы является стремление соответствовать мировым передовым образовательным стандартам. «...традиционные институты все больше будут устраняться от академизма и обретать вид, свойственным предпринимательским структурам, действующим как внутри самой страны, так и за ее пределами, в международном масштабе. Следовательно, классические академические дисциплины и исследования (в большинстве случаев фундаментального характера) начнут со временем сменяться рыночно обусловленными направлениями деятельности, способными привлекать нужные ресурсы...»[4, с. 22]. Общемировая тенденция к уменьшению общественно-гуманитарных наук и увеличению узкопрофессиональных наук, может привести к недостаточной общемировоззренческой, общекультурной базе, в конечном итоге к снижению и упадку духовности. Глобализация в области образования стремится к единообразию, общим стандартам качества, оценочным критериям. К сожалению, в стремлении соответствовать общемировым стандартам

философию относят к дисциплинам, не являющимся целесообразным в подготовке специалистов.

Среди инновационных педагогических технологий, одной из возможных форм обучения, современной педагогики является дистанционное обучение, позволяющее объединить субъектов образования в различных концах мира. «...в век информационных технологий появилась возможность соединить разобщенные островки знаний в эффективную многомерную структуру дистанционного образования. С ее внедрением талантливые преподаватели смогут донести свои идеи до талантливых учеников, а те у себя дома будут сами решать, что им изучать, и выбирать способы и время обучения»[5, с. 16]. Дистанционное обучение дает возможность интегрироваться в современную мировую образовательную систему, получить высокопрофессиональное обучение. «Цифровые технологии обычно рассматривались как возможность обеспечения равенства доступа к обучению – в то же время появился термин «цифровое неравенство»...»[3], под которым понимается техническое и технологическое неравенство, разные уровни знаний и навыков пользования технологиями.

Дистанционное обучение проанализировано в статье В.И.Блинова, И.С.Сергеева и Е.Ю. Есениной»[2]. Авторами отмечаются множество проблем и недостатков аврального перехода на дистанционное обучение. Одной из проблем дистанционного образования в исследовании отмечается производственная практика. «Полноценная производственная практика не может быть организована даже в том случае, если каждого студента снабдить на дому обширным комплексом профессиональных тренажеров и симуляторов»[1].

По результатам опроса выделены следующие препятствия при переходе на дистанционное обучение:

«-технические проблемы (слабый интернет, перегрузка сервера и/или платформ он-лайн обучения и т.д.) – 7% респондентов;

- общий дефицит времени - 7%;

- дефицит материально-технической базы – 5%».

Внезапный переход на online обучение сопровождался нервным напряжением, вызванный недостатком информации, компетенций использования информационных платформ, как преподавателей, так и студентов. Подготовка он-лайн курсов процесс трудоемкий, требующий много времени, связанный с компетенциями преподавателя не только как специалиста дисциплины, но и обладающим навыками владения

информационными технологиями. «...отсутствие заранее подготовленных онлайн-курсов по предметам общепрофессионального и профессионального циклов. И это наиболее серьезный вопрос, разрешение которого необходимо для качественного и полноценного перехода на дистанционное обучение...»[2].

Также, к проблемам связанными с дистанционным обучением отмечаются: «психологическую неготовность к данной модели образования как со стороны преподавателей; отсутствие мотивационных механизмов к дистанционному обучению в молодежной среде; отсутствие специфики тотальной цифровизации образования со стороны преподавателей»[7]. «Потеря базовых когнитивных компетенций (письмо, расчет, чтение, логика), снижение качества обучения», отмечаются даже не как недостатки, а как изменения в системе образования»[8, с. 87]. Несмотря на выявление множество сложностей и проблем, многими исследователями отмечается перспективность дистанционного обучения с его различными вариациями: смешанное обучение, гибридное обучение. То есть такой формат обучение представляет собой online и life обучение в различных пропорциях. Того же мнения придерживаются и другие авторы «одним из возможных и наиболее приемлемых сценариев развития массового образования разных уровней, обозначающих движение в направлении изменения и преобразования педагогической практики, является смешанное обучение»[3].

В модели «Смешанный учебный план» предлагается некоторые общеобразовательные и общепрофессиональные предметы обучать online, к примеру «Основы философии». Нельзя не признать данное преимущество для общих дисциплин. В 2020-2021 учебном году ряд факультетов или даже направлений ТГПУ имени Низами переходили на online обучение на неделю или две. Несколько проблематичным было проведение занятий, одно за другим в онлайн и life режиме. К преимуществам авторы относят разгрузка аудиторного фонда, уменьшение риска заражения в период пандемии и др. Кроме того отмечаются следующие дидактические эффекты: формирование у студентов самостоятельности и ответственности, цифровых компетенций, индивидуальный темп обучения. Модель «Смешанный ИУП» предназначена для учащихся с ограниченными возможностями, совмещающих учебу с работой, одаренных студентов, спортсменов, иностранных студентов. К преимуществам данной модели относят

индивидуальный темп обучения, а также доступность для учащихся, не имеющих возможности физически находиться в учебной аудитории. Сложность данной модели заключается в том, что педагог занимается с частью учащихся в online режиме, а с частью life. Оставляя без внимания упоминание исследователей об оплате, нельзя не согласиться с увеличением нагрузки для педагога. И если лекционные занятия можно проводить для учащихся в аудитории и вне ее, то семинарские занятия, без сомнения теряют свою эффективность.

Модель «Учебное меню» используется в зарубежных вузах, где студенты выбирают один из двух форматов для каждой дисциплины: life или online. Данная модель имеет ряд сложностей, неготовность студентов к проектированию своего учебного плана, а также неготовность педагогов и образовательных учреждений. Способность к проектированию своих индивидуальных образовательных маршрутов должна формироваться в школе.

Модель «Очная сессия» представляет собой обучение в online, а контроли в life форматах. Онлайн обучение может чередоваться с life, теоретические занятия в online, а практические в life режимах или наоборот. Модели «Смешанный учебный предмет», «Объяснительный класс», «Перевернутый класс» и др. представляют собой различные вариации частичного чередования двух режимов обучения, который можно применить с учетом дисциплины, раздела или темы. Данные модели демонстрируют перспективность дистанционного обучения, а ее вариативность – возможность внедрения ее со спецификой предмета или направления обучения.

Таким образом, дистанционное обучение способно обеспечить качественным образованием. Реформы в области образования, проводимые в Узбекистане, направлены на предоставление широких возможностей для получения образовательных услуг, которые пользуются повышенным спросом у граждан Узбекистана. Дистанционное обучение решит проблему с учебными аудиториями и даст возможность получить образование, повысить квалификацию, например, лицам с ограниченными возможностями, людям, ухаживающим за маленькими детьми или престарелыми и др. Данная проблема исследуется специалистами и разрабатываются онлайн программы, загружаемые на информационные платформы, которые набирают популярность среди современной молодежи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Блинов В. И., Сергеев И. С. Модели смешанного обучения в профессиональном образовании: типология, педагогическая эффективность, условия реализации // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. № 1. С. 4–25. DOI: 10.24412/2307-4264-2021-01-04-25
2. Блинов В. И., Сергеев И. С., Есенина Е. Ю. Внезапное дистанционное обучение: первый месяц аврала (по результатам экспресс-исследования и экспресс-опроса): в 2 ч. // Профессиональное образование и рынок труда. — 2020. — № 2. — С. 6–33.— DOI 10.24411/2307-4264-2020-10201
3. Даутова, О. Б. Массовый формат смешанного обучения как движение к цифровой трансформации образования // Непрерывное образование: XXI век. – 2020. – Вып. 3 (31). - DOI: 10.15393/j5.art.2020. 6045.
4. Дюсембинова Р.К., Маударбекова Б.К. Интернационализация и глобализация высшего образования и их влияние на национальные системы образования.// Вестник АПН Казахстана, № 3, 2015.- с. 18-24
5. Лопухина Е., Меренков Д. Воспитание творческой личности.// Наука и жизнь, 2003. № 1.- с. 13-17.
6. Николаева Е.М., Щелкунов М.Д. Глобальное пространство высшего образования: основные тренды и черты.// Ученые записки казанского университета. Том 157, кн. 1, 2015- с. 107-117
7. Плужникова Н. Н. Цифровизация образования в период пандемии: социальные вызовы и риски.// Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 15–22. – DOI: <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.1.2>
8. Степанова С.Н. Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании в нашей стране и за рубежом.// Дистанционное обучение в высшем образовании. Опыт, проблемы и перспективы.- СПб.: СПбГУП, 2019- 172 с.